

УДК 331.522: 314.93

JEL classification: I21; I26; J21

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

©**Барш Т. И.**, SPIN-код: 8096-8479, канд. техн. наук,
Московский гуманитарный университет, г. Москва, Россия

©**Агентова Г. В.**, SPIN-код: 8966-3888, канд. экон. наук,
Московский гуманитарный университет, г. Москва, Россия, v375@yandex.ru

STATISTICAL ANALYSIS OF THE IMPACT OF EDUCATION ON EMPLOYMENT

©**Barsh T.**, SPIN-code: 8096-8479, Ph.D.,
Moscow University for the Humanities. Moscow, Russia

©**Agentova G.**, SPIN-code: 8966-3888, Ph.D.,
Moscow University for the Humanities. Moscow, Russia, v375@yandex.ru

Аннотация. Процесс формирования занятости населения носит стихийный территориальный характер и нуждается в механизме стимулирования. В статье приводится статистический анализ структуры занятости населения в зависимости от уровня образования за последние 7 лет. Выявлено постепенное сокращение прироста занятости, особенно населения с высшим образованием. Темп прироста занятости населения с высшим образованием сократился с 13,6% до 1,6%, со средним техническим с 8,4% до 0,32%, без образования с 50% до 12,2%. Таким образом, показано, что в стране не создается достаточно новых рабочих мест, что может привести к росту социальной напряженности.

Abstract. The process of employment generation is of a spontaneous territorial nature and needs an incentive mechanism. The article provides a statistical analysis of the structure of employment depending on the level of education over the past 7 years. The gradual reduction of employment growth, especially of the population with higher education, is revealed. The rate of employment growth of the population with higher education decreased from 13.6% to 1.6%, with a technical average from 8.4% to 0.32%, without education from 50% to 12.2%. Thus, it is shown that the country does not create enough new jobs, which can lead to an increase in social tension.

Ключевые слова: занятость, уровень образования, высшее образование, среднее техническое образование, рабочие места.

Keywords: employment, level of education, higher education, secondary technical education, jobs.

Современный этап развития российской экономики сопровождается серьезными изменениями в сфере занятости населения, при этом процесс формирования занятости носит по большей части стихийный территориальный характер и нуждается в особом механизме стимулирования, так как при сохранении существующего положения сфера занятости будет выступать серьезным ограничением устойчивого развития как отдельных регионов, так и России в целом [1].

Проблемы исследования занятости занимают одно из ведущих мест в экономике труда, так как занятость является не только основой существования общества, но и фактором экономического роста и макроэкономической стабильности [2].

Высокий уровень занятости свидетельствует о благосостоянии населения, процветании экономики страны, низком уровне преступности и социальной напряженности.

Низкий уровень занятости, в свою очередь, свидетельствует о кризисе в экономике страны, тесно связан с высоким уровнем социальной напряженности и криминогенной обстановкой. Трудовыми ресурсами страны является часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями и знаниями, необходимыми для осуществления полезной деятельности [2].

В Таблице 1 приведены данные, свидетельствующие о структуре занятости населения по уровню образования в 2005 г, 2010 г, 2014-2015 гг (<https://goo.gl/pzf1Le>, <https://goo.gl/NТерuD>).

Таблица 1

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ

		<i>Численность занятых по уровню образования</i>					
	<i>Всего</i>	<i>в том числе имеют образование</i>					<i>не имеют основного общего</i>
		<i>высшее¹⁾</i>	<i>среднее профессиональное</i>		<i>среднее общее</i>	<i>основное общее</i>	
			<i>по программе подготовки специалистов среднего звена</i>	<i>по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих)²⁾</i>			
<i>Занятые – всего</i>							
2005	68339	17935	17519	12598	15446	4367	474
2010	69934	20381	18960	13683	13894	2778	237
2014	71539	23045	18486	13618	13745	2484	160
2015	72324	23847	18668	13853	13322	2485	147
2016	72393	24216	18755	13869	13107	2315	129
<i>Мужчины</i>							
2005	34584	8188	6990	7965	8578	2603	260
2010	35566	9203	7855	8676	7973	1711	148
2014	36605	10426	7963	8573	7996	1548	98
2015	37136	10745	8145	8764	7816	1570	96
2016	37201	10953	8255	8773	7652	1483	85
<i>Женщины</i>							
2005	33755	9747	10529	4633	6867	1764	214
2010	34367	11177	11105	5008	5921	1067	89
2014	34934	12620	10523	5045	5749	936	62
2015	35187	13102	10523	5088	5507	915	52
2016	35192	13263	10500	5097	5455	832	44

¹⁾ 2005 г. – включая неполное высшее профессиональное образование

²⁾ Включая начальное профессиональное образование

Ниже в Таблицах 2-5 приведены результаты статистического анализа рядов динамики (коэффициента роста, темпа роста и темпа прироста) занятости населения (у) в зависимости от уровня образования.

Таблица 2

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАНЯТОСТИ ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ

Годы	<i>y</i>	<i>i (y)</i>	<i>Kp (y)</i>	<i>Tr (y), %</i>	<i>Tnp (y), %</i>
2005	68339	-	-	-	-
2010	69934	1595	1,02	102,33	2,33
2014	71539	1605	1,02	102,30	2,30
2015	72324	785	1,01	101,10	1,10
2016	72393	69	1,00	100,10	0,10

Таблица 3

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Годы	<i>y</i>	<i>i (y)</i>	<i>Kp (y)</i>	<i>Tr (y), %</i>	<i>Tnp (y), %</i>
2005	17935	-	-	-	-
2010	20381	2446	1,14	113,64	13,64
2014	23045	2664	1,13	113,07	13,07
2015	23847	802	1,03	103,48	3,48
2016	24216	369	1,02	101,55	1,55

Таблица 4

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
 СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Годы	<i>y</i>	<i>i (y)</i>	<i>Kp (y)</i>	<i>Tr (y), %</i>	<i>Tnp (y), %</i>
2005	30117	-	-	-	-
2010	32643	2526	1,08	108,39	8,39
2014	32104	-539	0,98	98,35	-1,65
2015	32521	417	1,01	101,30	1,30
2016	32624	103	1,00	100,32	0,32

Таблица 5

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НЕ ИМЕЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Годы	<i>y</i>	<i>i (y)</i>	<i>Kp (y)</i>	<i>Tr (y), %</i>	<i>Tnp (y), %</i>
2005	474	-	-	-	-
2010	237	-237	0,50	50,00	-50,00
2014	160	-77	0,68	67,51	-32,49
2015	147	-13	0,92	91,88	-8,13
2016	129	-18	0,88	87,76	-12,24

По приведенным расчетам зафиксировано, что максимальный темп прироста занятости всего населения был в 2010 г и составил 2,33%, а самый низкий темп прироста в 2016 г — 0,10%. С 2010 г по 2016 г темп прироста занятости населения начинает стремительно падать, что связано с экономическим кризисом в стране и сложностью найти работу.

Согласно проведенным расчетам максимальный коэффициент прироста занятости населения, имеющего высшее образование, был в 2010 г и составил 13,64%, а минимальный коэффициент прироста в 2016 г и составил 1,55%. Можно предположить, что рынок труда обеспечен квалифицированной рабочей силой и молодым специалистам, имеющим высшее образование, становится труднее найти работу.

Полученный показатель темпа прироста занятости населения со средним профессиональным образованием показывает нам, что максимальный прирост был в 2010 г и составил 8,39%, а в 2016 г наблюдался минимальный прирост, который составил 0,32%. Данный коэффициент с каждым годом падал. Возможно, это связано с повышенным уровнем требований уровнем для людей, имеющих данный уровень образования.

Согласно полученным данным темп прироста занятости населения, не имеющего образования, является отрицательным. В 2010 г минимальный прирост составил 50,00%, а в 2016 г падение немного уменьшилось, но по-прежнему прирост занятости не наблюдался и составил 12,24%, что связано с тем, что в век механизации, автоматизации и роботизации производства с каждым годом все меньше требуется неквалифицированного труда.

Таким образом, можно сделать следующий вывод: максимальный прирост занятости населения с высшим и средним специальным образованием наблюдался в 2010 г, а минимальный — в 2016 г.

С каждым годом найти работу людям становится сложнее ввиду того, что во многих регионах закрываются предприятия, а новых рабочих мест создается недостаточно.

Список литературы:

1. Сарычева Т. В. Статистический анализ занятости населения: комплексный подход // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 5.
2. Агентова Г. В. Пути совершенствования образовательной системы в России // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. 2013. № 11-12 (80). С. 166-176.

References:

1. Sarycheva, T. V. (2013). Statisticheskii analiz zanyatosti naseleniya kompleksnyi podkhod [Statistical study of employment: a comprehensive approach]. *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education]*, (5).
2. Agentova, G. V. (2013). Puti sovershenstvovaniya obrazovatel'noy sistemy v Rossii [Ways of Improving the Education System in Russia]. *Vestnik Rossiyskogo gosudarstvennogo torgovo-ekonomicheskogo universiteta [Vestnik of the Russian State Trade and Economics University]*, 11-12 (80), 166-176.

*Работа поступила
в редакцию 21.10.2018 г.*

*Принята к публикации
24.10.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Барш Т. И., Агентова Г. В. Статистический анализ влияния уровня образования на занятость населения // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №11. С. 360-363. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/barsh> (дата обращения 15.11.2018).

Cite as (APA):

Barsh, T., & Agentova, G., (2018). Statistical analysis of the impact of education on employment. *Bulletin of Science and Practice*, 4(11), 360-363. (in Russian).